

O PAPEL DO DESIGNER INSTRUCIONAL PARA CURSOS EDUCACIONAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.7157072

Wagner Luiz da Costa Santos

*Graduado em Pedagogia (INTERVALE) e Letras (UFPB). Especialista em
Coordenação Pedagógica e Gestão Educacional. Mestrando em Tecnologias
Emergentes em Educação pela Must University. E-mail:
wagnerluizcostasantos@gmail.com*

RESUMO

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar de forma breve a contextualização dos estudos dos teóricos Munhoz e Filatro acerca do papel do profissional de design instrucional no planejamento e execução de projetos educativos, mediação de processos por meio da tecnologia, design e gerenciamento de projetos e sua integração ao ensino em um contexto de aprendizagem online. Assim, no presente artigo, faremos uma breve revisão de alguns conceitos e em seguida apresentaremos sobre a importância do trabalho de planejamento de um DI e suas aplicabilidades, através da implantação e implementação de um projeto de instrução online. Desta forma, dividimos a pesquisa em tópicos para melhor situar o leitor a respeito das informações apresentadas. Deste modo, temos uma contextualização na introdução, que levará em consideração a relevância do trabalho do DI e suas aplicabilidades para a educação, seguida dos tópicos "O papel do Design Instrucional", e "A diferença entre DI e DE", seguido das considerações finais.

Palavras-chave: Design Instrucional. Prática. Planejamento. Educação. Cursos Online.

ABSTRACT

The present work aims to briefly present the contextualization of the studies of the theorists Munhoz and Filatro about the role of the instructional design professional in the planning and execution of educational projects, mediation of processes through technology, design and project management and its integration into teaching in an online learning context. Thus, in this article, we will briefly review some concepts and then we will present about the importance of the planning work of a DI and its applicability, through the implementation and implementation of an online instruction project. In this way, we divided the research into topics to better situate the reader regarding the information presented. In this way, we have a contextualization in the introduction, which will take into account the relevance of ID work and its applicability to education, followed by the topics "The role of Instructional Design", and "The difference between ID and DE", followed by considerations finals.

Keywords: Instructional Design. Practice. Planning. Education. Online Courses.

1. INTRODUÇÃO

O atual cenário educacional exige dos educadores novas formas de perceber como se dá o processo de ensino e aprendizagem para além dos modelos tradicionais já adotados. Essas transformações vinham ocorrendo de modo gradativo, tendo se intensificado tanto no período pandêmico, quanto no pós-pandêmico. Nesse contexto, os indivíduos devem desenvolver competências que possibilitem o uso de tecnologias digitais de comunicação e informação que estão presentes no nosso cotidiano nas mais diversas atividades da sociedade humana, sendo aperfeiçoados para os mais distintos usos tecnológicos. Conforme destaca Filatro (2019):

Nos últimos anos, muito se tem estudado e publicado sobre a emergência de um novo paradigma educacional, em resposta às transformações econômicas, políticas e sociais decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico da assim chamada era da informação ou do conhecimento (Filatro, 2019, p.15).

Desse modo, com a propagação das tecnologias digitais de comunicação e informação, as unidades educacionais, passam a desempenhar um papel fundamental, pois nelas podem ocorrer a democratização desses saberes, reconhecendo-os, enquanto uma cultura digital. Desta forma, fornece subsídios aos alunos para que estes consigam compreender o mundo a sua volta e possam ser integrados nos âmbitos social, cultural e laboral, desenvolvendo portanto sua cidadania e aprimorando seu aprendizado.

Neste ínterim, emerge a necessidade de ampliação de oferta de formação por meio da utilização dessas tecnologias como forma de difusão do conhecimento, sendo uma busca de equacionalização, frente às diferentes necessidades educacionais, dentre elas, ao número restrito e com acesso desigual à formação profissional exigida pelo mercado de trabalho atualmente.

Assim, com o presente trabalho, buscamos como objetivo geral discutir o papel do Designer Instrucional em instituições educacionais, refletindo sobre a sua importância no planejamento, coordenação e produção de objetos educacionais para cursos online. Como objetivos específicos, visa-se a compreensão do trabalho do

design instrucional como meio de qualificação dos processos de implementação e implantação de projetos educacionais, como também distinguir entre design instrucional e educacional através das suas práticas e ferramentas metodológicas. O trabalho fundamenta-se nos estudos teóricos de Filatro (2004), (2008), (2019) e Munhoz (2015), respectivamente, também fazendo referência a alguns artigos científicos pesquisados. Sendo portanto, um trabalho de cunho bibliográfico de revisão com uma abordagem qualitativa.

Deste modo, para melhor situar o leitor, distribuimos esse artigo em pequenas seções, assim, na primeira seção temos a introdução, seguida do desenvolvimento, onde serão apresentados os fundamentos teóricos da pesquisa e sua discussão, seguido da última seção com as considerações finais.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. O papel do Designer Instrucional

Para início de conversa, precisamos compreender alguns conceitos que irão clarear o nosso entendimento sobre o que vem a ser o design instrucional (DI) e qual o seu papel na elaboração, concepção, produção e disseminação dos mais variados produtos e objetos educacionais. Neste sentido Filatro (2019) aponta que o design instrucional pode ser entendido como um planejamento, desenvolvimento e utilização sistemática de métodos, técnicas e atividades de ensino para projetos educacionais apoiados no uso de diversas tecnologias.

Ainda de acordo com Filatro (2008) podemos definir Designer Instrucional como:

A ação intencional e sistemática de ensino que envolve o planejamento, o desenvolvimento e a aplicação de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de promover, a partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos, a aprendizagem humana. Em outras palavras, definimos design instrucional como o processo (Conjunto de atividades) de identificar um problema (uma necessidade) de aprendizagem e desenhar, implementar e avaliar uma solução para esse problema. (Filatro, 2008, p. 03)

Portanto, um profissional com capacidade, métodos e técnicas de implementação, planejamento e inovação com habilidades e competências para

utilizar abordagens pedagógicas para a criação de cursos, trilhas formativas, treinamentos em diversos formatos visando a construção das aprendizagens.

Assim, verifica-se que o design instrucional está estabelecido como uma teoria, um produto metodológico e como também um processo, uma vez que as suas definições estão intimamente relacionadas a construção de um saber científico-metodológico de caráter prático, voltado para o desenvolvimento e manutenção da aprendizagem em diversos contextos. Filatro (2015) indica que o design instrucional como teoria, processo e produto está interligada às teorias da aprendizagem humana, mas também dialoga com outras interfaces, como as dimensões comunicacional, tecnológica e organizacional.

Uma vez situados no que vem a ser o design instrucional, passaremos agora a nos debruçarmos sobre o entendimento acerca de quem é esse profissional e quais são as suas principais competências, refletindo sobre o seu papel no processo de construção de um curso online, passando por todas as suas fases.

Desta feita, podemos dizer que o Designer Instrucional é, segundo Flatro (2008) o profissional responsável por projetar soluções para problemas educacionais específicos. Assim, ele utilizará seu conhecimento nos três campos que compõem o DI, a saber: Ciências Humanas, da Informação e da Administração para construir o seu arcabouço teórico - prático.

Assim, o profissional Designer Instrucional deverá adquirir ao longo da sua formação, um conjunto de competências que visam a sua perfeita integração com o seu objeto de trabalho e pesquisa, e essas competências estão divididas em quatro grandes campos: Fundamentos da profissão, planejamento e análise, design e desenvolvimento e implementação e gestão. Sua atuação poderá estar definida como atividade fim ou atividade meio. Esses passos podem ser observados na figura abaixo.

Figura 1 -Instructional Voice Design

Fonte: Neto (2014)

2.1.2 O uso da tecnologia no processo de elaboração de instrução online

A tecnologia nos dias atuais, é tida como uma necessidade do ser humano para adaptar-se a realidade iminentemente tecnológica. Ela molda o meio através de produtos, serviços ou novas maneiras de compreender e fazer as tarefas que antes eram executadas de maneira rudimentar, manualmente. Desse modo, podemos dizer que a adoção e uso de tecnologias promove mudanças significativas na sociedade e nas instituições que fazem parte dessa sociedade.

Nesse sentido, percebemos que existem variadas compreensões sobre o que venha a ser "tecnologia educacional", desde uma perspectiva mais ou menos integrativa entre as duas partes que compõem o paradigma, digo, isoladamente o termo "tecnologia" e "educação" como sendo coisas distintas que não necessariamente estariam integradas em um mesmo sistema. Entretanto, para os fins de definição, preferimos a concepção de MUNHOZ (2015) que define e considera a tecnologia educacional como uma metodologia e ou um processo que auxilia professores e alunos a desenvolver suas atividades, tornando a **aprendizagem mais significativa** e fascinante.

Ainda nessa visão, PATHAK e CHAUDHARY (2012) nos apresentam a

seguinte definição:

Para que se possa ter uma definição mais completa do processo da tecnologia educacional, é preciso enxergá-la para além dos aparatos tecnológicos. Assim, é necessário trazer a ideia de tecnologia educacional como algo apropriado para atender as necessidades dos alunos, atingir objetivos de aprendizagem, analisar e desenvolver qualidade no processo de ensino e aprendizagem e proporcionar disponibilidade de recursos. (PATHAK; CHAUDHARY, 2012, *apud* MUNHOZ, 2015, p. 25)

Desta feita, o uso de tecnologias educacionais visa aumentar a qualidade do ensino, promovendo uma aprendizagem significativa, que se proponha a fornecer instrumentos de interação social e construção coletiva de ideias com inovação e criatividade.

Com a evolução cada vez mais crescente do uso das tecnologias da informação e da comunicação, que surgiram logo após a terceira revolução industrial, as pessoas passaram a estar cada vez mais interconectadas através do uso dessas novas mídias, o que teve como resultado, a digitalização dos conhecimentos adquiridos até então pela humanidade por meio das redes de computadores e partir daí o desenvolvimento da microinformática e dos sistemas de comunicação que temos hoje em dia.

Assim, entendemos a mediação tecnológica, como uma forma de interação através do uso dessas novas tecnologias de informação e comunicação, que podem se dar por exemplo, por meio da utilização da rede de computadores. Para esse processo, torna-se necessário que as pessoas envolvidas possam trabalhar de forma cooperativa e colaborativa.

Segundo BETZ, 2003, *apud* MUNHOZ, 2015:

A mediação tecnológica apresenta efeitos extensivos sobre a forma como as coisas acontecem. Novas condições se estabelecem nas comunidades sociais, em meio a um emaranhado de interações que nunca aconteceriam se a tecnologia não estivesse presente." (BETZ, 2003, *apud* MUNHOZ, 2015, p. 49)

Deste modo, de acordo com PATHAK e CHAUDHARY (2012) a adoção de tecnologias educacionais favorecem uma série de fatores que estão interrelacionados e que são potencializados pela mediação utilizada, a saber:

Melhorar os conteúdos educacionais, melhorar a qualidade e a utilização dos materiais de ensino, orientar para a utilização de metodologias educacionais

inovadoras, criar um clima favorável para que os estudantes possam ser críticos e criativos no desenvolvimento das atividades de aprendizagem, diferenciar a condução dos alunos de uma proposta de transmissão de conteúdo, assistencialista, para uma orientação que o leve à aprendizagem independente, sugerir o desenvolvimento de novas formas de relacionamento entre professores e estudantes para recuperar o encanto perdido, ausência essa que em nada contribui para o aumento da qualidade do ensino e aprendizagem. (PATHAK; CHAUDHARY, 2012, *apud*. MUNHOZ, 2015, p. 43)

Antes de mais nada, convém uma reflexão sobre o que seria essa mediação e quais são os fatores que podem influenciar nesse processo.

2.2. Principais diferenças entre DI e DE na EAD

Na concepção, análise, proposta, desenvolvimento e avaliação de um curso ou programa educacional participam vários profissionais de diferentes áreas, que irão compor a equipe multidisciplinar do projeto a ser desenvolvido. Quando falamos em Educação a Distância em modelos online (síncronos ou assíncronos) de formato aberto, fixo ou misto, torna-se imprescindível o trabalho de dois profissionais que são muitas vezes confundidos por conta da aproximação de suas áreas de estudo e aplicação, mas que desenvolvem papéis distintos no processo de produção de material instrucional/educacional. Estamos falando acerca do Designer Instrucional - DI e do Designer Educacional - DE.

Antes de falarmos sobre as diferenças entre DI e DE na EAD, vamos falar da semelhança que existe entre eles. Nesse sentido, podemos afirmar que ambos possuem um objetivo comum que é atender a um objetivo inicial de trabalhar o desenvolvimento de cursos.

A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), em 2008, registra o DE como uma profissão regulamentada, sendo o DI seu sinônimo. A função está assim descrita na CBO:

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuam em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas. (BRASIL, 2008).

Diante da descrição da CBO, podemos inferir que tanto o DI como o DE são profissionais que devem possuir perfis interdisciplinares de forma a atender às demandas impostas que vão desde a elaboração e análise de material didático à gestão, planejamento e implementação, passando pela criação e inovação de recursos didáticos tecnológicos, além das relações interpessoais.

Neste sentido, podemos dizer que o trabalho do DI, segundo Macedo e Bergmann (2018) está relacionado com a técnica, ao instrumental, à transmissão do conhecimento, e instruir compreende comunicar e informar, sendo uma atividade pontual e sistemática. Assim, segundo a visão dessas autoras, o profissional de DI possui conhecimentos multidisciplinares e os aplica para a análise de um cenário instrutivo e a partir disso, constrói estratégias e modelos que visam a aplicação de um projeto em suas múltiplas linguagens, ou seja, falando de forma mais prática, o profissional de DI seria então o responsável por organizar, sistematizar e acompanhar o cumprimento das ferramentas apresentadas e ou utilizadas, garantindo a sua **operacionalidade técnica**.

Nestes moldes, o profissional DE além de conhecer o trabalho desenvolvido pelo DI, precisa ter um conhecimento pedagógico mais abrangente e estará fortemente ligado ao processo de interação entre a equipe multidisciplinar e a coordenação pedagógica, pois além de instrumentalizar as questões técnicas inerentes ao projeto, **precisa entender com profundidade os modelos educativos e sua intencionalidade pedagógica**. Assim, a grosso modo, podemos inferir que a atividade do DE envolve um nível maior de complexidade, pois este irá **mediar e interagir com os processos técnicos e pedagógicos interligando-os** por meio da produção desses conteúdos e adequação de materiais educacionais, o que exige uma formação específica na temática desenvolvida no projeto, assim, não é incomum que esse profissional tenha formação na área da educação (Pedagogia).

Por fim, Macedo e Bergmann (2018) destaca o seguinte:

Percebe-se, portanto, que apesar de igualmente destacados como parte do processo de execução de cursos de EAD, o DI e o DE possuem características e definições diferentes. Salienta-se que o DI é um elemento de instrução da linguagem do processo de desenvolvimento dos conteúdos educacionais, cabendo a ele conserva-se nesta prática. Por sua vez, o DE, por possuir particularidades mais complexas e abrangentes, tem a sua atuação direcionada para o planejamento, desenvolvimento e implementação de projetos de EAD. É importante, no entanto, que esse profissional possua conhecimento em análise e adequação de linguagens textuais e midiáticas." (MACEDO e BERGMANN, 2018. p. 8)

Deste modo, corroborando com as autoras citadas, podemos neste tópico compreender que embora compartilhem de vários elementos comuns, o profissional de DI e o DE possuem diferenças nas suas respectivas atuações enquanto profissionais.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho do profissional de design instrucional é muito importante para a produção e difusão de conteúdos educacionais, pois são eles que analisam os contextos e necessidades das instituições educacionais, desenvolvendo em seguida planos de ação em parceria com os Profissionais de DE em colaboração com a equipe de coordenação pedagógica.

Assim, neste processo de implantação e de implementação de inovação e tecnologias nos ambientes educacionais o papel do DI torna-se muito importante para a manutenção das aprendizagens dos estudantes, pois é por meio dele que a instituição irá projetar e desenvolver cursos e instrumentos educacionais em formatos diversos com a finalidade de atingir uma aprendizagem significativa, bem como, uma maneira eficiente de manter a comunicação efetiva entre docentes e discentes por meio de instrução eficaz.

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Classificação Brasileira de Ocupações**. Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf>. Acesso em 15/07/2022

FILATRO, ANDREA. **Design Instrucional na Prática**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008.

FILATRO, A; CAIRO, S. **Produção de Conteúdos Educacionais**. São Paulo. Brasil: Saraiva, 2015.

FILATRO, A. **Design Instrucional Contextualizado**. São Paulo, Brasil: Editora Senac, 2019.

MACEDO, C. C. ; BERGMANN, J. C. F. **O designer instrucional e o designer educacional no campo da EaD: conceito e prática.** In: 24º CIAED Congresso Internacional ABED de Educação a Distância, 2018, Florianópolis. Anais 24º CIAED Congresso Internacional ABED de Educação a Distância, 2018

MUNHOZ, A.S. **Tecnologias Educacionais.** São Paulo, Brasil: Saraiva, 2015.

NETO, Jorge Cury. **Instructional Voice Design é lançado no 20º CIAED em Curitiba.** Blog de Jorge Cury Neto, 2014. Disponível em:
<<https://jorgecuryneto.com/instructional-voice-design-e-lancado-20o-ciead-em-curitiba/>>. Acesso em: 15, julho, 2022.

PATHAK. R.P; CHAUDHARY. J. **Educational Technology.** Delhi, Índia: Pearson Education, 2012.